

SISTEMA WEB DE PEDIDOS ONLINE PARA COMERCIOS DE LA CIUDAD DE CAACUPÉ, AÑO 2020

Alexis Fabio Manuel Bogado Ibarrola¹, Alex Javier
Martínez Cabral¹

¹Facultad de Ingeniería, Universidad del Norte, Paraguay

RESUMEN

El objetivo principal del presente Trabajo de Investigación consiste en el desarrollo de una tienda online en donde las distintas empresas de la ciudad de Caacupé podrán ofrecer sus productos, con el fin de evitar el aglomera miento de personas en sus respectivas tiendas. La mayoría de las tiendas de la ciudad de Caacupé no cuentan con una página web en la ofrecer sus productos, por ello el aglomera miento de personas en sus respectivas tiendas es un problema con el que deben lidiar diariamente. Con el desarrollo de la tienda online se lograrán resultados que beneficien tanto a las empresas como a sus respectivos clientes, pudiendo llegar a más personas por medio de la página web, y a su vez respetando el distanciamiento social como medida preventiva del COVID 19 (coronavirus), facilitando a sus clientes la obtención de productos vía online.

Palabras claves: Tienda online, COVID 19, web.

Pregunta de investigación

¿Cuál es la factibilidad de diseñar un Sistema Web de pedidos online para facilitar el contacto del usuario a servicios de ventas en la ciudad de Caacupé? Año 2021

Diseño

Una vez analizado algunos datos para la implementación del sistema de pedidos online, observamos que facilitará tanto a las empresas llevar un control de los productos, y los pedidos de los mismos y además les ayudará a llegar a más personas. También ayudará a los distintos clientes de las empresas, ya que podrán observar y determinar cuáles ofertas o productos les conviene adquirir sin la necesidad de estar presente en la empresa.

Resultado

El Marketplace se refiere a un concepto más amplio de ventas online. En esta plataforma, diferentes tiendas pueden anunciar sus productos, ofreciéndole de esa forma, un abanico de opciones al cliente.

El desarrollo del sistema de gestión de pedidos online facilitaría a las distintas empresas el poder llegar a más personas, llamando la atención de un nuevo sector del mercado; además, si este se llegase a implementar, se podría mejorar la eficiencia de ventas de estos negocios, aumentando así la productividad y proporcionando a su vez una mejor atención a los clientes.

Con el desarrollo del sistema ventas online se tendrá un beneficio en el manejo de información de las ventas, además de estadísticas de ventas, clientes y productos actualizados en línea.

Conclusión

Con el desarrollo de una tienda online, muchas organizaciones estarán aprovechando las oportunidades ofrecidas por el comercio electrónico basado en Internet, y se espera que muchas más lo hagan en poco tiempo. Pero aún queda una gran cantidad de empresas, y sobre todo un enorme número de potenciales clientes, que tienen desconfianza de tomar parte en el comercio electrónico, alegando una inadecuación de los servicios de seguridad.

Se concluye que es una fuente muy poderosa de llegar a los potenciales clientes y sin mayor esfuerzo físico, ya que actualmente la mayoría maneja los medios electrónicos con facilidad. El desarrollo deberá estar orientado hacia la cobertura y la reducción de costos. Además, es necesario el conocimiento de muchas áreas tecnológicas para ir manteniendo la página actualizada a los últimos requerimientos de la actualidad.

INTRODUCCIÓN

La contingencia sanitaria que atraviesa el mundo ha permitido la consolidación de la oferta/ demanda de productos y servicios por medios digitales a través de las tiendas online. En este contexto, la ciudad de Caacupé con sus numerosas empresas, necesitan adecuarse a las nuevas necesidades y ponerse a la vanguardia para responder a estas. Es importante, por tanto, que los mismos cuenten con un sistema que le permitan nuevas formas de canalizar pedidos de compras que no sean únicamente los medios tradicionales como lo son: teléfonos, email, fax, etc.

Se podría definir a este sistema, como lo que comúnmente se denomina una tienda online en el que no sólo el cliente se pueda registrar para realizar su pedido, sino que también los empleados de la empresa utilicen este sistema para gestionar los pedidos realizados en forma online e introducir los pedidos

realizados a través de otras vías de comunicación.

El proyecto pretende investigar, diseñar, y luego construir un sistema web de pedidos online, en un entorno bondadoso e intuitivo que facilite a clientes y empresas el proceso logístico que conlleva brindar un excelente servicio de atención por parte de las empresas a la comunidad de Caacupé y generar nuevas formas de comercialización. A efectos de respaldar el trabajo, se ha consultado las preferencias del mercado a través de una muestra.

OBJETIVO DE LA INVESTIGACIÓN

Diseñar un Sistema web de pedidos online para facilitar el contacto del usuario a servicios de ventas en la ciudad de Caacupé. Año 2021

ENFOQUE DE LA INVESTIGACIÓN

El siguiente artículo tiene un enfoque cuantitativo porque los datos obtenidos fueron organizados, cuantificados y tabulados utilizando los conocimientos estadísticos.

MATERIAL Y MÉTODO

Diseño de estudio

Descriptivo, pues permitió ordenar los resultados de las observaciones de las conductas, las características, los factores y los procedimientos a realizarse en el transcurso de la realización del proyecto.

Población

La población estará compuesta por las distintas empresas de la zona céntrica de la ciudad de Caacupé, así como de los distintos clientes habituales de las mismas.

Muestra

Se trabajó con la totalidad de la población que está compuesta por 23 personas que cuentan con una tienda, negocio gastronómico, empresa; y de 32 clientes habituales de los mencionados anteriormente de la zona céntrica de la ciudad de Caacupé. Año 2021.

Recolección de datos

Para la recolección de los datos se utilizó el método de la encuesta y la técnica del cuestionario con preguntas cerradas y opciones múltiples. El instrumento que se utilizó es un formulario digital enviado a los propietarios de los negocios y a los clientes.

Análisis de datos

El análisis de los datos se realiza a partir de los datos obtenidos de la encuesta realizada y el análisis estadístico de la misma, por medio de tablas y gráficos representativos.

Consideraciones éticas

La identidad de las personas encuestadas, es preservada y los datos obtenidos son utilizados con fines meramente investigativos.

Método del desarrollo del sistema

El método de desarrollo de software a utilizado fue el de XP Extreme Programing. Ya que es una de las metodologías de desarrollo de software más exitosas en la actualidad utilizada para proyectos de corto plazo, corto equipo y cuyo plazo de entrega es de corto tiempo. La metodología consiste en una programación rápida o extrema, cuya particularidad es tener como parte del equipo, al usuario final, pues es uno de los requisitos para llegar al éxito del proyecto.

RESULTADOS

Tabla N° 1 – Resultado del ítem de la encuesta aplicada a la investigación

Estaría dispuesto a implementar el servicio de compra online

RANGO	CANTIDAD	PORCENTAJE
SI	21	88%
NO	3	22%

El 85% de los encuestados tiene conocimiento acerca de los Reductores de Velocidad Convencional mientras que el 15% de los Conductores respondieron no conocer sobre el tema.

Figura N° 1 – Buscador principal a) Buscador (cuadro de texto): permite el ingreso de caracteres alfanuméricos para la búsqueda de productos existentes en la tienda. b) Botón de buscar: al presionar despliega una lista con los resultados correspondientes al ingresado en el campo de buscador. c) Filtro de búsqueda: permite mejorar la búsqueda de una manera más detallada al seleccionar la subcategoría y la marca del producto. d) Eliminar filtros: al presionar elimina los filtros seleccionados. e) Botón de “Más Información”: al seleccionar permite ingresar a una vista más detallada del producto.

DISCUSIÓN

En los últimos años se ha estado experimentando una verdadera explosión del marketplace gracias a diferentes empresas que empiezan a ofrecer sus servicios de una manera mucho más cómoda y sencilla a sus clientes. En Paraguay podemos ver el crecimiento del marketplace llegando a instaurarse en la sociedad como algo fundamental, más todavía en la actualidad que debido al distanciamiento social por la pandemia causada por el covid-19 (coronavirus), la implementación de recursos online se ha

vuelto prioridad para los comerciantes, tanto pequeños como grandes, permitiendo que sigan brindando sus servicios a los clientes.

Hoy en día el concepto de realizar la compra está cambiando, es más, muchas tiendas cuentan con un servicio en internet donde ya no es necesario acudir físicamente ni pagar en efectivo. Incluso hay tiendas que ni siquiera tienen un lugar físico, si no que únicamente existen en internet, tal es el caso de la empresa Amazon.

Todo esto ha supuesto una completa transformación y revolución en los sistemas tradicionales de compras y transacciones. La mayoría de las empresas dedicadas a la venta de productos o servicios deben contar con una tienda virtual que les permita ofrecer sus servicios y productos en Internet.

Es indudable que no les falta razón, pues las tiendas de ventas online son algo nuevo, que va ingresando al país y presentan una serie de nuevos requisitos que van más allá de las ventas tradicionales.

Esta nueva tecnología está adquiriendo gran importancia debido a que las empresas están teniendo una presencia electrónica básica en el área de ventas por internet, se debe recalcar que los sectores o niveles básicos de comercio electrónico ya están bien establecidos en la Ciudad de Caacupé y soportan soluciones normalizadas, a pesar de que los niveles más avanzados de ventas online enfrentan aún retos sustanciales.

Con el desarrollo del sistema ventas online se tendrá un beneficio en el manejo de información de las ventas, además de estadísticas de ventas, clientes y productos actualizados en línea.

LISTA DE REFERENCIA

1. Hernández Sampieri, R. Fernández Collado, C. and Baptista Lucio, P.
2. Metodología de la Investigación. México. D. F. McGraw-Hill Education. (2014).
3. Pressman, R. Software engineering. Boston: McGraw-Hill Education. (2015).
4. Jiménez Guarín, C. Yopez Zambrano, J. Rodríguez, C. Díaz Chaparro, L. And Bravo Córdoba, G. (1997). Metodología de análisis y diseño de aplicaciones sobre bases de datos orientada a objetos, Santafé de Bogotá: Unidades Kendall and Kendall, Análisis y Diseño de Sistemas, 6th ed. México: Prentice Hall, 2005.
5. R. Pressman, Un enfoque práctico, 7th ed. España: McGraw-Hill, 2007. Páginas WEB
6. Aplicacion web. (8 /04/ 2021). Obtenido de https://www.alegsa.com.ar/Dic/aplicacion_web.php
7. Arquitectura de las aplicaciones web. (22 /04/ 2021). Obtenido de <http://programacionwebisc.wordpress.com/2-1-arquitectura-de-las-aplicaciones-web/una-aplicacion-web-progresiva-o-pwa>
8. Articulos desarrollo web. (5 /04/ 2021). Obtenido de <https://desarrolloweb.com/articulos/composer-gestor-dependencias-para-php.html>
9. Beneficios de las aplicaciones Web. (20 /04/ 2021). Obtenido de <https://www.internetya.co/ventajas-y-beneficios-de-las-aplicaciones-web/es-el-xp-programming-agile-scrum/>
10. Blog Marketplace. (11 /04/ 2021). Obtenido de <https://rockcontent.com/es/blog/marketplace/>
11. Composer Acens. (5 /04/ 2021). Obtenido de <https://www.acens.com/wp-content/images/2014/12/wp-composer-acens.pdf>
12. Concepto de Hosting. (9 /04/ 2021). Obtenido de <https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-un-hosting>
13. Concepto MySQL. (8 /04/ 2021). Obtenido de <https://www.hostinger.es/tutoriales/que-es-mysql/>
14. Conceptos Básicos HTML. (12 /04/ 2021). Obtenido de https://developer.mozilla.org/es/docs/Learn/Getting_started_with_the_web/HTML_basics
15. Desarrollo Web . (16 /04/ 2021). Obtenido de <https://desarrolloweb.com/home/html>
16. Desarrollo web (HTML 5). (16 /04/ 2021). Obtenido de <https://desarrolloweb.com/articulos/que-es-html5.html>

17. Metodología XP Programing. (10 /04/ 2021). Obtenido de <https://www.diegocalvo.es/metodologias-agiles/metodologia-xp-programacion-extrema/>
18. Node JS. (5 /04/ 2021). Obtenido de <https://nodejs.org/es/docs/>
19. Openwebinars. (2 /04/ 2021). Obtenido de <https://openwebinars.net/blog/que-es-laravel-caracteristicas-y-ventajas/>
20. Programación en HTML5 . (13 /04/ 2021). Obtenido de <https://developer.mozilla.org/es/docs/HTML/HTML5>
21. Programación HTML. (21 /04/ 2021). Obtenido de <https://developer.mozilla.org/es/docs/Web/HTML>
22. Programación XP. (23 /04/ 2021). Obtenido de <https://es.scribd.com/document/123490392/M-XP>
23. RedHat. (2 /04/ 2021). Obtenido de <https://www.redhat.com/es/topics/cloud-native-apps/what-is-SDK>
24. Ventajas, Desventajas Marketplace. (17 /04/ 2021). Obtenido de <https://laneurona.com/texto/ventajas-desventajas-marketplace/>
25. Visual Studio Code Wikipedia. (7 /04/ 2021). Obtenido de https://es.wikipedia.org/wiki/Visual_Studio_Code
26. XAMPP. (25 /04/ 2021). Obtenido de <https://es.wikipedia.org/wiki/XAMPP>